

ÖZDEĞER TABANLI SPEKTRUM ALGILAMA YÖNTEMİNDE KÜMELEME YAKLAŞIMI

Tuba ERCÜMEN¹, Fatih Yavuz ILGIN²

¹Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan, Türkiye, balcitunga21@gmail.com, ORCID NO 0000-0001-5057-1010

²Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan, Türkiye, fyilgin@erzincan.edu.tr, ORCID NO 0000-0002-7449-4811

DOI : 10.5281/zenodo.7226261

Özet- Son zamanlarda kablosuz iletişimdeki gelişme ile bant genişliği sıkıntısı sorunu daha belirgin hale gelmiştir. Yapılan araştırmalar, spektrumun büyük bir bölümünün çoğu zaman boş olduğunu ve bu bölümün lisanslı spektrum olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, spektrumun yetersiz kullanımı sorununu çözmek için, birincil kullanıcılar tarafından lisanslı bantın kullanılmadığı zaman içerisinde ikincil kullanıcıların kullanmasına izin veren sistem olarak Bilişsel Radyo ortaya çıkmıştır. Bilişsel radyo (BR), boş bir spektrumu akıllıca algılayabilen ve lisanslı kullanıcılara müdahale etmeden ikincil kullanıcılara tahsis edebilen bir teknoloji olarak gelişmiştir. Birincil kullanıcıların varlığını algılamak için birçok spektrum algılama tekniği vardır. Bu yazıda, spektrum algılama tekniği olarak özdeğer tabanlı algılama yöntemi tercih edilmiştir. Bu yöntemde elde edilen örnek kovaryans matrisi içerisinde en büyük ve en küçük özdeğer verilerinin oranı için MME (maksimum minimum özdeğer tabanlı algılama) kullanılmaktadır. Bu oran bir eşik değeri ile karşılaştırılarak sinyalin varlığı araştırılmaktadır. Kümeleme yöntemlerinden en fazla kullanılan k-ortalama yöntemini ile ikincil kullanıcılar gruplandırılarak sinyalin varlığının tespiti amaçlanmıştır. Ayrıca kullanıcı sayısı artırılarak spektrum algılama üzerindeki etkisi de grafiklerde gösterilmiştir.

Abstract -With the development of wireless communication recently, the problem of bandwidth shortage has become more prominent. Researches have shown that most of the spectrum is empty most of the time and this part is licensed spectrum. Therefore, to solve the problem of underutilization of the spectrum, Cognitive Radio emerged as a system that allows secondary users to use the licensed band when it is not used by primary users. Cognitive radio (BR) has evolved as a technology that can intelligently detect an empty spectrum and allocate it to secondary users without interfering with licensed users. There are many spectrum detection techniques to detect the presence of primary users. In this paper, eigenvalue-based detection method is preferred as spectrum detection technique. In the sample covariance matrix obtained in this method, MME (maximum minimum eigenvalue-based detection) is used for the ratio of the largest and smallest eigenvalue data. The presence of the signal is investigated by comparing this ratio with a threshold value. It is aimed to detect the presence of the signal by grouping the secondary users with the k-means method, which is the most used clustering method. In addition, the effect on spectrum detection by increasing the number of users is shown in the graphics.

Anahtar Sözcükler: Spektrum Algılama, K-Ortalama, Bilişsel Radyo, Maksimum özdeğerin minimum özdeğer oranı (MME), Algılama olasılığı (P_d)

1.GİRİŞ

Son yıllarda, iletilen veri miktarının artması nedeniyle kablosuz ağ kapasitesine olan talebin önemli ölçüde arttığı bilinmektedir [1,2]. Mevcut spektrumun kablosuz ağların gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olmadığına ve ayrıca spektrum yönetiminin önemli ölçüde gelişmesi gerektiğine inanılmaktadır [3]. Sınırlı olan bir kaynağın ilerleyen zaman içerisinde spektrum kıtlığına neden olacağı açıkça görülmektedir. Sınırlı kullanılabilir spektrum ve spektrum kullanımındaki verimsizlik, mevcut kablosuz spektrumdan fırsatçı olarak yararlanmak için yeni bir iletişim sistemini zorunlu kılmaktadır. Bu mevcut spektrum verimsizliği problemlerini çözmek için dinamik spektrum erişimi önerilmektedir [4]. Dinamik Spektrum Erişimini (DSA) kullanarak radyo spektrumundaki kıtlıkla mücadele etmeyi amaçlayan teknoloji olarak bilişsel radyo ortaya çıkmaktadır. Bilişsel Radyo (BR), orijinal anlamıyla, kendi kendini organize etme, kendi kendini planlama ve kendi kendini düzenleme yeteneği ile mevcut tüm kaynakları daha verimli kullanan bir kablosuz iletişim sistemidir [5]. BR, radyo spektrumunun verimli kullanımı için lisanssız kullanıcının kullanılmayan lisanslı bantları, lisanslı kullanıcıya zararlı bir müdahale olmaksızın geçici olarak kullanmasına izin veren akıllı bir kablosuz sistemdir [6]. Bilişsel radyoda birincil ve ikincil kullanıcılar olmak üzere iki ana varlık mevcuttur. Birincil kullanıcılar, lisanslı spektrumun sahipleri iken, ikincil (lisanssız) kullanıcılar, birincil kullanıcılar etkin olmadığında, lisanslı spektrumlar veya bunun bölümleri üzerinden sinyal gönderir ve alırlar [7]. Bilişsel radyo kullanıcısı; spektrumun hangi bölümlerinin mevcut olduğunu belirlemeli, mevcut en iyi kanalı seçmeli, diğer kullanıcılarla bu kanala erişimi koordine etmeli ve lisanslı bir kullanıcı tespit edildiğinde kanalı terk etmelidir. Bu yetenekler spektrum yönetimi işlevleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bunlar; spektrum algılama, spektrum yönetimi, spektrum hareketliliği ve spektrum paylaşımı olmak üzere dört ana işleve ayrılmaktadır [8]. Bu çalışmada spektrum algılama üzerinde durulmaktadır.

Kümeleme analizi, gelişmekte olan alanlarda birçok pratik uygulama için yaygın olarak kullanılan başlıca veri analiz yöntemlerinden biridir. Kümelemede aynı kümedeki veriler benzer ancak kümeler arası farklı olacak şekilde veri nesnelarını ayrıık kümeler halinde gruplandırılmaktadır. Yapay zekâ, biyoloji, müşteri ilişkileri yönetimi, veri sıkıştırma, veri madenciliği, bilgi alma, görüntü işleme, makine öğrenimi, pazarlama, tıp, örüntü tanıma, psikoloji, istatistik vb. gibi birçok alanında yaygın olarak uygulanmaktadır [9]. Veri madenciliğinde geliştirilmiş pek çok kümeleme yöntemi vardır. Küme sayısı ve kümelenecek veri özneliğine göre yöntemler seçilmektedir. Kümeleme yöntemleri iki kategoriye ayrılır. Bunlar hiyerarşik kümeleme ve hiyerarşik olmayan kümeleme yöntemleridir [10]. Bu iki yöntem için en belirgin özellik küme sayısının belirginliğidir. Eğer küme sayısı belli değil ise hiyerarşik yöntem, küme sayısının belli olduğu durumda ise hiyerarşik olmayan kümeleme yöntemi kullanılmaktadır. Ayrıca hiyerarşik olmayan kümeleme fazla sayıda örneklemede daha iyi bir çalışma sonucu vermektedir [11]. Hiyerarşik sınıfın algoritmaları, en benzer iki nesneyi bir kümede toplar. Bunun çok yüksek işlem maliyeti vardır, çünkü tüm nesnelar her kümeleme adımından önce karşılaştırılmaktadır. Bu yaklaşımda, veri noktaları kümeleri birbirleriyle birleşerek kümelemektedir. Hiyerarşik olmayan kategorideki kümeleme algoritmaları, verileri doğrudan kümeler. Bu tür algoritmalar genellikle tüm noktalar merkezlerle ilişkili olana kadar merkezleri değiştirir [10]. Hiyerarşik olmayan kümeleme yönteminde en çok tercih edilen yöntem Mac Queen tarafından geliştirilen K-ortalama tekniğidir. K-ortalama yönteminde, tüm noktalar ve küme merkezi arasındaki mesafelerin kare toplamını en küçük biçimde k sayıda kümeye bölmektedir.

Kümeleme yönteminin gelişmesinde önemli ilk çalışmalardan biri 1963 yılında Robert Sokal ve Peter Sneath adlı iki biyolog tarafından yayınlanan “Principles of Numerical Taxonomy” adlı kitap olmuştur. Bu kitapta organizmalar arasındaki benzerlik, farklılıklara göre kümeleme yöntemi kullanılarak sınıflandırma amaçlanmıştır [12]. Cormack, 1971 yılında, kümelerin dış izolasyon ve iç uyum özelliklerini sergilemesi gerektiğini çalışmasında vurgulamıştır. Aldenderfer ve Blashfield (1984), kümeleme yöntemini, bir varlık örneği hakkında bilgi içeren bir veri seti ile başlayan ve bu varlıklarını nispeten homojen gruplar halinde yeniden düzenlemeye çalışan çok değişkenli bir istatistiksel prosedür olarak tanımlamaktadır [13].

K-ortalama yöntemi, Lloyd (1982), Forgy (1965), Ball and Hall (1965) ve Mac Queen (1967) tarafından farklı bilimsel alanlarda bağımsız olarak keşfedildiği için zengin ve çeşitli bir tarihe sahiptir. K-ortalamları ilk olarak 50 yıl önce önerilmiş olsa da kümeleme için hala en yaygın kullanılan algoritmalarından biridir. Bunun sebebi uygulama kolaylığı, basitliği, verimliliği ve ampirik başarısı olduğu söylenebilir [14].

Forgy'nin çalışmasında, her noktayı rastgele bir şekilde K kümelerinden birine atamaktadır. Merkezler daha sonra bu ilk kümelerin ağırlık merkezleri tarafından verilmektedir. Bu yöntemin teorik bir temeli yoktur, çünkü bu tür rastgele kümeler iç homojenliğe sahip değildir. Lloyd'un yöntemi, K-ortalama yönteminin bilinen adımlarından farkı sadece veri olarak skaler değerler kullanılmasıdır. Mac Queen (1967) iki farklı yöntem önermiştir. Birincisi, veri setinde ilk K noktalarını merkez olarak almaktadır. Bu yöntemin bariz bir dezavantajı, veri sıralamasına olan duyarlılığıdır. İkinci yöntem, merkezleri veri noktalarından rastgele seçer. Bu yöntemin arkasındaki mantık, rastgele seçimin yoğun bölgelerden, yani merkez olmaya iyi aday olan noktalardan seçmesinin muhtemel olmasıdır. Ball ve Hall'un yöntemi, veri setinin ağırlık merkezini ilk merkez olarak almaktadır. Daha sonra noktaları rastgele sırayla geçer ve önceden seçilen merkezlerden en az T birim uzaktaysa, K merkez elde edilene kadar bir noktayı merkez almaktadır. T mesafe eşliğinin amacı, tohum noktalarının iyi ayrılmasını sağlamaktır. Ancak T için uygun bir değere karar vermek zordur. Ayrıca yöntem veri sıralamasına duyarlıdır [15].

Bu çalışmada bilişsel radyo sistemleri için spektrum algılama denetimsiz öğrenme modellerinden, K-ortalamlar yöntemi ile SNR-P_d grafiği çizdirilmektedir. Bilişsel radyo sistemleri için spektrum algılama önemli bir konudur. Dolayısıyla spektrum doluluk ölçümlerinde de spektrum algılama yöntemleri kullanılarak mevcut spektrumdaki birincil kullanıcıların varlığı tespit edilebilmektedir. Tespit edilen birincil kullanıcılar, bu algılama yöntemleri vasıtasıyla, ikincil kullanıcılar tarafından spektrum kullanımını olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir girişim ve gürültü gibi durumlardan etkilenmemiş olacaktır. Spektrumda mevcut yayınların ve kullanıcıların varlığının tespiti için literatürde birçok yöntem mevcuttur. Bu yöntemler arasında enerji algılama ve özdeğer tabanlı algılama vardır. Bu çalışmada özdeğer tabanlı algılama algoritmalarından maksimum minimum özdeğer tabanlı algılama (MME) kullanılmıştır. MME ile belirlenen eşik değeriyle karşılaştırma yapılarak spektrumun doluluk ya da boşluk durumu değerlendirilmektedir. Bu durumun tespitinin daha hızlı yapılabilmesi için K-ortalamlar yöntemi ile bilişsel radyo kullanıcıları kümelendirilmiştir. Ayrıca SNR-P_d grafiği için örnek uzunluğunun da çalışmaya etkisi gösterilmektedir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM

2.1. Spektrum Algılama

Spektrum algılama, en genel tanımı ile bir gürültü içinde haberleşme işaretinin varlığının araştırılmasıdır. Algılanacak olan bu haberleşme işareti bazı durumlarda çok yüksek İşaret Gürültü Oranına (Signal to ratio-SNR) sahip olabilir. Bu bağlamda spektrum algılama işleminin temel amacı çok yüksek SNR oranlarında haberleşme işaretinin varlığını en doğru şekilde tespit etmektir. Spektrum algılama geniş bant ve dar bant olmak üzere iki grupta incelenebilir. Geniş bant spektrum algılama uygulamaları beraberinde getirdiği donanımsal gerekliliklerin fazla olması nedeni ile uygulamada sıklıkla kullanılmamaktadır. Dar bant spektrum algılama uygulamalarında kullanılan birkaç farklı yöntem olmakla birlikte bu çalışmada kullanılan spektrum algılama modeli Şekil 1 ile verilmektedir. Burada Bilişsel Radyo (BR) spektrumu algılayan ve bulunduğu boş bölgeleri fırsatçı olarak kullanacak olan radyo kullanıcılarıdır. Birincil verici ise

lisanslı kullanıcıyı tanımlamaktadır. $h_1 \dots \dots h_M$ ise kanal katsayı vektörünü tanımlamaktadır. Ek olarak M sistemde algılama yapabilen bilişsel radyo sayısını tanımlamaktadır.

Şekil 1. Spektrum Algılama Modeli

Spektrum algılamayı formüle etmek için, ikili hipotez testi kullanılır.

$$H_0: y(n) = w(n) \quad (1)$$

$$H_1 : y(n) = s(n) + w(n) \quad (2)$$

Eşitliklerde $y(n)$ alınan sinyal, $s(n)$ birincil verici işaretini, $w(n)$ ($\sim N(0, \sigma_w^2)$) şeklinde Gauss dağılımlı gürültü işaretini temsil etmektedir. H_0 , n. zamanda alınan sinyal $y(n)$ için yalnızca beyaz Gauss gürültüsünü ve H_1 , gürültülü $s(n)+w(n)$ sinyalinin olduğu iki farklı durum gösterilmektedir. H_0 birincil vericinin pasif olduğunu yani BR kullanıcılarının bu frekans bölgesini kullanabileceğini, H_1 ise birincil vericinin aktif olduğunu belirtmektedir. $y(n)$ ise her bir BR kullanıcı tarafından alınan işaretin matriste depolanmış şeklidir. Şekil 1’de verilen algılama modelinde h_1 , birinci kullanıcı ile verici arasındaki kanal katsayısını temsil etmektedir. Bu böylece her bir BR kullanıcılarından alınan işaret örnekleri y matrisinde depolanırsa, y matrisi aşağıdaki gibi elde edilmektedir [16].

$$y(n) = s(n) \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ \vdots \\ h_M \end{bmatrix} \quad (3)$$

Her iki hipotez altında alınan işaretin kovaryans matrisleri şu şekildedir:

$$H_0 : \mathbf{R}_w = \mathbf{w}(n)\mathbf{w}(n)' \quad (4)$$

$$H_1 : \mathbf{R}_y = \mathbf{y}(n)\mathbf{y}(n)' \quad (5)$$

\mathbf{R}_w ve \mathbf{R}_y matrisleri, kendisi ile eşlenik devriğinin çarpımları Wishart matrisi olarak tanımlanmaktadır. Örnek kovaryans matrisi bize en büyük ve en küçük özdeğeri vermektedir. Özdeğer bize elemanlardaki varyansları verir. Gürültü matriste varyanslara neden olur, gürültü ne kadar fazlaysa varyans o kadar fazla demektir. Amaç, en büyük ve en küçük özdeğer açısından en büyük ve en küçük varyansları bulmaktır. λ_{\max} örnek kovaryans matrisinin en büyük özdeğeri ve λ_{\min} ise en küçük özdeğeri. Maksimum özdeğerin minimum özdeğere oranı (MME) değerlendirilir ve bu oran eşik (γ) ile karşılaştırılır. Eşik, sinyal algılama sürecimizin önemli kısmına karar vermektedir. Maksimum ve minimum özdeğer oranı eşikten büyükse sinyal algılanır, aksi takdirde sinyal yoktur veya algılanmaz [17].

$$\begin{aligned} \lambda_{\max} > \gamma &\rightarrow H_1 \\ \lambda_{\min} < \gamma &\rightarrow H_0 \end{aligned} \quad (6)$$

Eşik değeri ise şu şekilde tanımlanmıştır:

$$\gamma = \left(\frac{(\sqrt{n} + \sqrt{m})^2}{(\sqrt{n} - \sqrt{m})^2} \right) \left(\frac{(\sqrt{n} + \sqrt{m})^{-2/3}}{(nm)^{1/6}} F_1^{-1}(1 - P_{fa}) \right) \quad (7)$$

Burada F_1^{-1} , 2. dereceden Tracy-Widom dağılımının kümülatif dağılım fonksiyonunun tersini gösterir. Bu formülasyonu pratikte kullanmak için çok sayıda iş birliği içinde algılayan bilişsel alıcıya ihtiyacımız vardır. Buna ek olarak, sinyalin örnek boyutu önemli ölçüde büyük olmalıdır; dolayısıyla bu, örnek kovaryans matrislerini hesaplamak için daha büyük algılama süresine yol açacak ve böylece eşiklerin tahmin edilmesi için daha yüksek hesaplama karmaşıklığı ile sonuçlanacaktır [18].

2.2. Algılama Olasılığı Tespiti

Pratikte elimizde sadece sınırlı sayıda örnek vardır. Dolayısıyla, istatistiksel kovaryans matrisi dışında sadece örnek kovaryans matrisi elde edebilmektedir. Zeng ve Liang tarafından bildirilen maksimum özdeğer tabanlı algılama (MED), enerjiden minimum özdeğer tabanlı algılama (EME) ve maksimum minimum özdeğer tabanlı algılama (MME) gibi çeşitli özdeğer tabanlı algılama algoritmaları vardır [19]. Özdeğere Dayalı Algılama (ÖDA), bilişsel radyoda spektrum algılama gerçekleştirmek için verimli bir tekniktir. ÖDA yaklaşımını kullanarak, ikincil alıcı, alınan sinyalin kovaryans matrisinin en büyük ve en küçük özdeğerine dayalı olarak bir birincil sinyalin varlığını veya yokluğunu çıkarabilmektedir. Bu teknik, birden fazla anten veya farklı kullanıcılar arasında iş birliği ile gerçekleştirilebilen ortak bir algılama ayarı gerektirmektedir. ÖDA'nın sunduğu ana avantaj, önceden önerilen tüm algılama planlarını etkileyen gürültü belirsizliği sorununa karşı sağlamlığıdır [20].

Bu çalışmada örnek kovaryans matrisine dayanarak, Maksimum-Minimum Özdeğer (MME) tespiti yöntemi kullanılmaktadır. MME'de ilk olarak alınan sinyalin örnek kovaryans matrisi hesaplanmaktadır.

$$R_x(N) = \frac{1}{N} \sum_{n=L-1}^{L-2+N} \hat{y}(n) \hat{y}^H(n) \quad (8)$$

$R_x(N)$ matrisinin maksimum ve minimum özdeğerini, yani λ_{\max} ve λ_{\min} elde edilmektedir [21]. $R_x(N)$, $\sigma_\eta^2 I$ 'ya yakınsamaktadır.

$$\lambda_{\max}(R_x(N)) \approx \rho_1 + \lambda_{\max}(R_\eta(N)) \quad (9)$$

$$\lambda_{\min}(R_x(N)) \approx \rho_{ML} + \sigma_\eta^2 \quad (10)$$

MME yöntemi için P_d ,

$$P_d = P(\lambda_{\max}(R_x(N)) > \gamma \lambda_{\min}(R_x(N))) \quad (11)$$

$$\approx P(\lambda_{\max}(R_\eta(N)) > \gamma(\rho_{ML} + \sigma_\eta^2) - \rho_1) \quad (12)$$

$$= 1 - F_1((\gamma N + N(\gamma \rho_{ML} - \rho_1)/\sigma_\eta^2 - \mu)/\nu) \quad (13)$$

Formülden, P_d , numune sayısı N ve sinyal kovaryans matrisinin maksimum ve minimum özdeğerleri (kanal etkisi dahil) ile ilgilidir. Algılama olasılığı (P_d) aşağıdaki gibi ifade edilmektedir.

$$P_d = P(T > \gamma_{ED})_{H1} = Q\left(\frac{\gamma_{ED} - N(\sigma_s^2 + \sigma_\eta^2)}{\sqrt{2N(\sigma_s^2 + \sigma_\eta^2)^2}}\right) \quad (14)$$

Burada $Q(\cdot)$, Gauss dağılım için kuyruk olasılığıdır ve aşağıdaki gibi hesaplanır.

$$Q(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^\infty \exp\left(-\frac{w^2}{2}\right) dw \quad (15)$$

Spektrum algılamanın iki ana anahtar matrisi, algılama olasılığı (P_d) ve yanlış alarm olasılığıdır (P_f). Algılama olasılığı, spektrum birincil kullanıcı tarafından kullanıldığında, ikincil kullanıcının birincil kullanıcının varlığını doğrulama olasılığıdır. Yanlış alarm olasılığı, spektrum boştayken ikincil kullanıcının birincil kullanıcının varlığını doğrulama

olasılığdır. Yanlış alarm olasılığı (P_f) ve algılama olasılığı (P_d), bir enerji dedektörünün performansını analiz eden temel ölçüm metrikleridir [22].

Sinyal-gürültü oranı (SNR), bilgi iletiminin kalitesinin bir göstergesidir. Sinyal seviyesi ile gürültü seviyesi arasındaki boşluğu yansıtır. Sinyalin gürültüden çok daha yüksek olduğu anlamına gelir. Bu formülle verilir:

$$SNR = 10 \log_{10} \frac{\sigma_x^2}{\sigma_n^2} \quad (16)$$

burada σ_n^2 ve σ_x^2 sırasıyla sinyalin gürültüsü ve varyanslarıdır [23].

2.3. K-Ortalama Yöntemi

K-ortalama; kümeleme, bilgi alma, bilgisayarla görme ve örüntü tanıma gibi birçok alanda en yaygın kullanılan kümeleme algoritmasıdır. K-ortalama yöntemi, benzer veri noktalarının birlikte gruplanabilmesi için n veri noktasını k kümeye atar. Her noktayı, ağırlık merkezi en yakın olan kümeye atayan yinelemeli bir yöntemdir. Daha sonra tekrar ortalamasını alarak bu grupların ağırlık merkezini hesaplamaktadır [24].

K-ortalama yöntemi Matlab programında aşağıdaki algoritmayı kullanarak çalışır:

- 1) Verileri, k'nin önceden tanımlandığı k kümeye böler
- 2) Küme merkezleri olarak rastgele k nokta seçer
- 3) Öklid uzaklık fonksiyonuna göre nesnelere en yakın küme merkezine atar
- 4) Her kümedeki tüm nesnelere ağırlık merkezini veya ortalamasını hesaplar
- 5) Ardışık turlarda her kümeye aynı noktalar atanana kadar 2., 3. ve 4. adımları tekrarlar

Makine öğrenimi algoritmaları denetimli öğrenme ve denimsiz öğrenme olarak kategorize edilmektedir. Denetimli makine öğrenimi, belirsizlik dahilinde kanıta dayalı tahminler yapan bir model oluşturmaktadır. Denimsiz öğrenme, modeli denetlemenize gerek olmayan bir makine öğrenme tekniğidir. Spektrum algılama için denimsiz öğrenme çerçevesi, K-ortalama kümeleme algoritmasına dayanmaktadır [25].

2.4. Bulgular

Yapılan teorik analizlerin benzetim çalışmaları için MATLAB programı kullanılmıştır. Benzetim çalışmaları Şekil 1'de verilen algılama modeli kullanılarak, birincil verici işareti rastgele olarak üretilmiştir. Bu çalışmada dört adet grafik şekli çizdirilmiştir. Şekil 2'de 30 bilişsel radyo kullanıcısının k-ortalama yöntemi ile kümelendiği gösterilmektedir. Şekil 3'te SNR- P_d eğrileri çizdirilmiştir. Şekil 4.a ve Şekil 4.b'de sırasıyla kullanıcı sayısı 60 ve 100 alınarak SNR- P_d grafiği oluşturulmuştur.

Şekil 2'de ikincil kullanıcı olan bilişsel radyo kullanıcıları k-ortalama yöntemi ile 3 gruba ayrılmıştır. Vericiye olan uzaklıkları ile kümelenecek 30 kullanıcı ile vericinin aktif mi pasif mi olduğu kararı verilmektedir. Eğer verici pasif ise ikincil kullanıcılar tarafından frekans bandının kullanılabilmesi için verici aktif ise birincil kullanıcılar tarafından frekans bölgesinin kullanıldığı yani BR kullanıcılarının frekans bölgesini kullanamayacakları anlaşılmaktadır. K-ortalama bize bu aşamada şöyle bir kolaylık sağlamaktadır. Karar eşiğinin H_0 mı yoksa H_1 mi olduğuna karar verme durumu her kullanıcının tek tek karar vermesi yerine küme merkezi sayısı kadar işlem yapılmasıdır. Bu da bize işlem kolaylığı ve zaman tasarrufu sağlamaktadır.

Şekil 2. CR Kullanıcılarının Kümelendiği Hali

Şekil 3'te x ekseninde SNR (Sinyal-Gürültü Oranı), y ekseninde P_d değerleri ile bir grafik çizdirilmiştir. Mor çizgiyle gösterilen eğride geleneksel haliyle SNR değerlerine karşı algılama performansı gösterilmektedir. SNR'deki artışla birlikte, algılama performansının arttığı görülmektedir. Bu çalışmada geleneksel yöntemden farklı olarak algılama performansının daha iyi sonuç verdiği k-ortalama ile de SNR- P_d eğrileri çizdirilmiştir. K-ortalama ile elde edilen kümelerin kendi aralarında her çalışmada farklı sonuç elde edilse de çalışmanın son grafik kısmında k-ortalama ile çizilen SNR- P_d eğrilerinin daha iyi sonuç verdiği görülmektedir.

Şekil 3. SNR- P_d Grafiği

Şekil 4.a ve Şekil 4.b'de örnek sayısının algılama performansı üzerindeki etkisi gösterilmiştir. Grafiklerde, artan örnek sayısı ile birlikte algılama olasılığı değerinin de benzer bir rol oynadığı görülmektedir. Bilişsel radyo sistemlerinde örnek uzunluğunun artması uygulamada istenmeyen bir durumdur. Çünkü örnek uzunluğunun artması beraberinde spektrumu algılamak için geçen sürenin de artması anlamına gelmektedir. Bunun için en az örnek uzunluğunda doğru bir algılama yapmak bilişsel radyo sistemleri için önemli bir noktadır.

Şekil 4.a. SNR- P_d Grafiği (n=60)

Şekil 4.b. SNR- P_d Grafiği (n=100)

Ek olarak Şekil 4.a ve 4.b birlikte yorumlanırsa farklı grupların algılama olasılıklarının rassal olarak değiştiği gözlenmektedir. Örnek olarak Şekil 4.a'da birinci grup en iyi algılamayı yaparken Şekil 4.b'de en doğru algılamanın 3. grup tarafından yapıldığı görülmektedir. Bu olgu tamamen k-ortalama yöntemi ile gruplamaya yönelik rassal bir süreçtir.

3.SONUÇLAR

K-ortalama kümeleme algoritması, işlevsel verileri kümelemek için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Mesafe ölçümü, bu algoritmanın performansı üzerinde çok önemli bir kural oynar. Farklı mesafe ölçüm teknikleri mevcuttur. Bu çalışmada Öklid tekniği kullanılmıştır. K-ortalama algoritmasında, veri kümesinin her noktası ile başlatılan her bir merkez nokta arasındaki mesafeyi hesaplamaktadır. Bulunan değerlere göre, minimum mesafe ile merkeze noktalar atanır. Şekil 2'de 30 kullanıcının k-ortalama yöntemiyle kendi aralarında gruplandığı görülmektedir. Bu kümeleme sonucunda Şekil 3'te yeşil, pembe ve mavi renklerde gösterilen 3 kümenin SNR- P_d grafiği gösterilmektedir. Burada dikkat edilecek husus k-ortalama uygulanmadan yani geleneksel olarak Matlab'da SNR- P_d eğrisini çizdirdiğimiz ile k-ortalama uygulanan grafik sonuçları arasındaki farktır. K-ortalama ile gürültü içinde haberleşme işaretinin varlığı yani spektrum algılama olasılığının daha iyi sonuç verdiği görülmektedir.

REFERENCES

- [1] S. Haykin. Cognitive Radio: Brain-Empowered Wireless Communications. *IEEE Journal on Selected Areas in Communication*, 23 (2): 201, 2005.
- [2] A. D. Sezer. Optimal Detector Randomization In Cognitive Radio Receivers In The Presence Of Imperfect Sensing Decisions. Yüksek Lisans Tezi. Bilkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Ankara, 1, 2013.
- [3] A. Durantini and M. Martino. The spectrum policy reform paving the way to cognitive radio enabled spectrum sharing. *Telecommunications Policy*, 37 (2-3): 87-95, 2013.
- [4] I. F. Akyildiz, W. Y. Lee, M. C. Vuran and S. Mohanty. NeXt generation/dynamic spectrum access/cognitive radio wireless networks: A survey. *Computer networks*, 50 (13): 2127-2159, 2006.
- [5] P. Pawelczak, K. Nolan, L. Doyle, S. W Oh and D. Cabric. Cognitive radio: Ten years of experimentation and development. *IEEE Communications Magazine*, 49 (3): 90-100, 2011.
- [6] K. Patil, R. Prasad, and K. Skouby. A Survey of Worldwide Spectrum Occupancy Measurement Campaigns for Cognitive Radio. *Int. Conf. Devices and Commun. (ICDeCom)*. Mesra, India, 1: 1-5, 2011.
- [7] D.D. Ariananda, M.K. Lakshmanan and H. Nikookar. A Survey on Spectrum Sensing Techniques for Cognitive Radio. the Second International Workshop on Cognitive Radio and Advanced Spectrum Management, 74-79, 2009.
- [8] I. F. Akyildiz, W.-Y. Lee, M. C. Vuran, and S. Mohanty. A Survey on Spectrum Management in Cognitive Radio Networks. *IEEE Communications Magazine*, 46 (4): 40-48, 2008.
- [9] S. Na, L. Xumin and G. Yong. Research on k-means clustering algorithm: An improved k-means clustering algorithm. In 2010 Third International Symposium on intelligent information technology and security informatics, 63-67, 2010.
- [10] F. K. Gülagiz, and S. Sahin. Comparison of hierarchical and non-hierarchical clustering algorithms. *International Journal of Computer Engineering and Information Technology*, 9 (1): 6, 2017.
- [11] H. Alkan. Kümeleme Analizi ile Elektrik Tüketiminin Sınıflandırılması. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi. Elâzığ, 14, 2012.
- [12] R. Sokal and P. Sneath. *Principles of Numerical Taxonomy*, 1963.
- [13] Q. He. A review of clustering algorithms as applied in IR. *Graduate School of Library and Information Science University of Illinois at Urbana-Campaign*, 6: 1-33, 1999.
- [14] A. K. Jain. Data clustering: 50 years beyond K-means. *Pattern Recognition Letters*, 31 (8):651–666,2010.
- [15] M. E. Celebi, H. A. Kingravi and P. A. Vela. A comparative study of efficient initialization methods for the k-means clustering algorithm. *Expert systems with applications*, 40 (1): 200-210, 2013.
- [16] E. Dahlman, S. Parkvall and J. Skold. *4G: LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadband. 4G: LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadband*. <https://doi.org/10.1016/C2013-0-06829-6>, 2013.
- [17] S. A. Jain and M. M. Deshmukh. Performance analysis of energy and eigenvalue based detection for spectrum sensing in cognitive radio network. In 2015 International Conference on Pervasive Computing (ICPC), 1-5, 2015.
- [18] A. Kortun, T. Ratnarajah, M. Sellathurai, C. Zhong and C. B. Papadias. On the performance of eigenvalue-based cooperative spectrum sensing for cognitive radio. *IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing*, 5 (1): 49-55, 2010.
- [19] R. B. Chaurasiya and R. Shrestha. Hardware-efficient and fast sensing-time maximum-minimum-eigenvalue-based spectrum sensor for cognitive radio network. *IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers*, 66 (11): 4448-4461, 2019.
- [20] F. Penna and R. Garello. Theoretical performance analysis of eigenvalue-based detection. *arXiv preprint arXiv:0907.1523*, 2009.
- [21] Y. Zeng and Y. C. Liang. Eigenvalue-based spectrum sensing algorithms for cognitive radio. *IEEE transactions on communications*, 57(6):1784-1793, 2009.
- [22] S. Kalambe, P. Lohiya and P. Malathi. Performance evolution of energy detection spectrum sensing technique used in cognitive radio. In 2014 International Conference on Signal Propagation and Computer Technology (ICSPCT 2014), 786-790, 2014.
- [23] P. S. Yawada and A. J. Wei. Cyclostationary Detection Based on Non-cooperative spectrum sensing in cognitive radio network. In 2016 IEEE international conference on cyber technology in automation control and intelligent systems (CYBER), 184-187, 2016.
- [24] S. Shukla and S. Naganna. A review on K-means data clustering approach. *International Journal of Information and Computation Technology*, 4 (17): 847-1860, 2014.
- [25] G. C. Sobabe, Y. Song, X. Bai and B. Guo. A cooperative spectrum sensing algorithm based on unsupervised learning. In 2017 10th International Congress on Image and Signal Processing, BioMedical Engineering and Informatics (CISP-BMEI), 1-6, 2017.